

RECURSOS AUDIOVISUALES Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

AUDIOVISUAL RESOURCES AND THEIR IMPACT ON THE TEACHING AND LEARNING PROCESS

DOI.....

AUTORES:

Katherine Sánchez ^{1*}

Adonis Romero ²

Juana Franco ³

Juan Macias ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: katherine.sanchez@unl.edu.ec

Fecha de recepción: 08 / 01 / 2025

Fecha de aceptación: 05 / 04 / 2025

RESUMEN

La investigación sobre recursos audiovisuales y su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales, tiene por objetivo general determinar la incidencia de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura anteriormente señalada. El tipo de estudio es descriptivo y su diseño cuali-cuantitativo; los métodos aplicados fueron : observacional, descriptivo, inductivo, deductivo, hermenéutico, científico, analítico, sintético y estadístico; las técnicas: entrevista y encuesta; los instrumentos: cuestionario; y, los procedimientos: diagnóstico, fundamentación teórica y el diseño de los lineamientos alternativos; de aquí que, en este

^{1*} Universidad Nacional de Loja katherine.sanchez@unl.edu.ec

² Pontificia Universidad Católica del Ecuador agromerom@puce.edu.ec

³ Universidad Técnica Estatal de Quevedo jfrancor@uteq.edu.ec

⁴ Universidad Estatal de Milagro jmaciash@unemi.edu.ec

último procedimiento fue tomado como referencia el diagnóstico realizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales, en el cual, el problema detectado es la aplicación monótona-tradicional de ciertos recursos audiovisuales en las aulas de clases. Se concluye el trabajo confirmando que los diferentes recursos audiovisuales, como: videos multimedia, carteles, origami, entre otras; aportan significativamente al proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura, ya que docentes y estudiantes pueden servirse de los beneficios que estas ofrecen, sintiéndose motivados e interesados por su aporte.

Palabras clave: *Ciencias Naturales, enseñanza-aprendizaje, interés, motivación, recursos audiovisuales.*

ABSTRACT

The research on audiovisual resources and their incidence in the teaching and learning process of the Natural Sciences subject, has the general objective of determining the incidence of audiovisual resources in the teaching and learning process of the subject as mentioned earlier. The type of study is descriptive and its qualitative-quantitative design; the applied methods were: observational, descriptive, inductive, deductive, hermeneutic, scientific, analytical, synthetic, and statistical; the techniques: interview and survey; the instruments: questionnaire; and, the procedures: diagnosis, theoretical foundation and the design of alternative guidelines; Hence, in this last procedure, the diagnosis made in the teaching and learning process of Natural Sciences was taken as a reference, in which the detected problem is the monotonous-traditional application of certain audiovisual resources in classrooms. The work concluded by confirming that the different audiovisual resources, such as Videos, multimedia, posters, and origami, among others; contribute significantly to the teaching and learning process of the subject; since teachers and students can use the benefits they offer, feeling motivated and interested in their contribution

Keywords: *Audiovisual resources, interest, motivation, natural sciences, teaching-learning*

INTRODUCCIÓN

Actualmente, la educación ecuatoriana se encuentra inmersa dentro de una propuesta de cambio considerada en la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular 2016, la misma que se sustenta en las bases teóricas del Constructivismo. Esta situación compromete a los docentes a cuestionarse acerca de las características que ha de tener el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación básica. 4

La enseñanza tradicional de las Ciencias Naturales sigue arraigada en las instituciones educativas, situación que se evidencia en las aulas de clases, ya que la metodología es monótona, regido a lecturas y exposiciones verbales, ya que se realizan actividades que no involucra la participación del estudiante y no genera una actitud investigativa sobre los problemas de su entorno natural.

En la praxis educativa el gusto por la asignatura en lo que respecta a los estudiantes, está ligado directamente al trabajo docente; pues, su labor va mucho más allá de la mera impartición de contenidos; ya que, bajo su responsabilidad está el seleccionar los mejores recursos audiovisuales para el cumplimiento de los objetivos educativos (ITESM, 2010). En este sentido, elegir los mejores recursos garantizará una participación activa y dinámica del educando frente al aprendizaje.

Refiriéndome a los materiales audiovisuales, Cartuche (2018) menciona que, estos prestan particular atención al audio y la presentación visual con la meta de mejorar la comprensión y la retención. Además, permite lograr procesos de enseñanza y aprendizaje significativos y eficaces.

Por otro lado, enfocándome a la concepción del aprendizaje, se puede conocer que, el ser humano adquiere un aprendizaje significativo cuando hay un cambio notorio en su conducta y en su campo cognitivo. Si aquello lo relacionamos dentro del ámbito académico, los estudiantes se convierten en personas protagonistas de sus propios estilos y ritmos de aprendizaje (EcuRed, 2018). Analizando este aspecto desde la óptica de la presente investigación, es necesario crear aprendizajes interesantes en las Ciencias Naturales, cuyos conocimientos no queden memorizados, sino que puedan ser aplicados en

la vida cotidiana.

Los recursos audiovisuales y su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes del sexto grado de EB de la Escuela “Alonso de Mercadillo”, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020. Lineamientos alternativos, en el cual, se planteó cuatro objetivos: uno general y tres específicos. En primer lugar, como objetivo general tenemos: Determinar la incidencia de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales en los estudiantes del sexto grado, de EB de la Escuela Alonso de Mercadillo, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020.

Como objetivos específicos encontramos: Identificar los recursos audiovisuales y su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales; explicar metodológicamente los aspectos que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje, finalmente, plantear lineamientos alternativos que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de recursos audiovisuales, en la asignatura de Ciencias Naturales.

METODOLOGÍA

El presente estudio se enmarca dentro de una investigación de tipo descriptivo, cuyo objetivo es explicar las características relevantes de personas, grupos, procesos y otros fenómenos relacionados con el tema en cuestión. Esta investigación se limita a medir y analizar el objeto de estudio sin manipular variables.

Para llevar a cabo esta investigación, se requirió el uso de diversos métodos, técnicas e instrumentos, así como la realización de actividades y acciones a lo largo del proceso investigativo. Se utilizaron materiales de oficina como computadora, proyector, bibliografía especializada, copias e impresiones, impresora, acceso a Internet y dispositivos de almacenamiento USB, los cuales facilitaron el desarrollo eficiente y el cumplimiento de los objetivos de la investigación.

El enfoque adoptado es no experimental, centrado en comprender el fenómeno en estudio a través de la recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos. Estos datos sirvieron

de base para desarrollar los fundamentos que permitieron formular conclusiones significativas.

Los métodos aplicados en esta investigación incluyen: observacional, descriptivo, estadístico, sintético, inductivo, deductivo y hermenéutico. Estas estrategias metodológicas proporcionaron un marco robusto para el análisis de los datos recolectados.

Entre las técnicas empleadas, se destaca la entrevista, la cual fue realizada al director del establecimiento educativo. Esta técnica permitió obtener información valiosa sobre la realidad educativa del plantel en cuestión, facilitando la identificación de la problemática planteada. Asimismo, se aplicó una encuesta a los estudiantes y docentes del sexto grado de la Escuela "Alonso de Mercadillo", lo que permitió un diagnóstico más preciso de la situación educativa y la formulación de alternativas que contribuyan a mejorar la formación de los estudiantes.

Los instrumentos utilizados en la investigación incluyeron un cuestionario, que facilitó la interpretación de la información recopilada de los docentes y estudiantes de sexto grado en la asignatura de Ciencias Naturales. Para su aplicación, se elaboró una hoja de preguntas estructuradas, enfocadas en el objeto de estudio.

La población objeto de este trabajo investigativo está compuesta por 88 estudiantes de sexto año de Educación General Básica (EGB) de la Escuela de Educación Básica "Alonso de Mercadillo" en la ciudad de Loja, así como cuatro docentes y el director de la institución.

RESULTADOS

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación, se procedió a la aplicación de encuestas y entrevistas a los principales actores del proceso de enseñanza y aprendizaje, las cuales fueron fundamentales para la obtención de información y la continua sustentación del trabajo investigativo. Por ello, en este apartado se darán a conocer los resultados obtenidos de la aplicación de los diferentes instrumentos de investigación.

Encuesta aplicada a estudiantes

Tabla 1
Recursos audiovisuales.

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo”

En una de las investigaciones realizadas en la ciudad de Loja – Ecuador, al respecto, autores como Mendoza (2018), menciona los resultados más sobresalientes y son: en el centro educativo investigado no se están utilizando los medios audiovisuales, para la enseñanza aprendizaje de los niños, no hay un importante desarrollo de destrezas y habilidades por medio de estos.

Según los resultados, el 64% de estudiantes afirma que los docentes para impartir sus conocimientos en la asignatura de Ciencias Naturales utilizan y se apoya del texto guía; un 14% menciona las maquetas; un 9% los videos; además otro 9% las láminas; y, por último, un 2% hace referencia a otros recursos audiovisuales como los carteles. Como se indica en la presente gráfica, los recursos audiovisuales que predominan en las clases de Ciencias Naturales son los textos guías.

Señalando las concepciones del autor, en investigaciones anteriores menciona que no se utilizan recursos audiovisuales en la praxis docente, problema que coincide con la investigación actual, donde la mayoría de docentes se limitan a utilizar el texto guía, llevando a cabo una enseñanza muy tradicional, cabe recalcar que ningún recurso podrá reemplazarlo, pero el docente debe tratar de motivar, incentivar y llevar a cabo una práctica interesante con nuevos recursos.

Tabla 2

Incidencia de los recursos audiovisuales.

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo”

Barros (2015) afirma que diversos estudios de psicología de la educación han puesto en evidencia las ventajas y la positiva incidencia que presenta la utilización de medios audiovisuales. Su empleo permite que el alumno asimile una cantidad de información mayor al percibir de forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído.

Los resultados del criterio de los estudiantes determinan que, el 40% del estudiantado creen que los recursos audiovisuales utilizados por los docentes para impartir sus clases de Ciencias Naturales inciden de manera negativa y aburrida; un 30% de manera positiva y entretenida; un 13% creen que estos recursos ayudan a mejorar la comprensión; un 9% ayudan a motivar; un 6% procura interés; y, por último, un 2% mejora la relación estudiante – docente. La presente gráfica nos indica que los recursos audiovisuales utilizados por los docentes en su mayoría inciden de manera negativa y aburrida en los estudiantes.

De acuerdo al planteamiento del autor los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza aprendizaje del estudiante incide positivamente ya que estos ayudan a asimilar aprendizajes de una manera más interesante, pero de acuerdo a los datos arrojados el uso de recursos

demasiados tradicionales permite al estudiante percibir la asignatura de una manera negativa y aburrida.

Tabla 3

Forma de aprender CCNN.

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo”

García Cué, J. L., & Lozano Rodríguez, A. (2022) explican que los estilos de aprendizaje presentan dos ventajas, la primera que es diseñar las estrategias de aprendizaje desde las distintas necesidades del estudiante y la segunda que ayuda al diseño de la autonomía en el desarrollo educativo.

La gráfica que antecede nos muestra que la mejor forma o manera de asimilar los conocimientos en lo que respecta a las Ciencias Naturales por parte de los estudiantes un 60% es de forma visual; un 36% corporal; y, un 4% auditivo.

Si bien es cierto, las palabras del autor son explícitas sobre la conceptualización de los tipos de aprendizaje, en este caso los estudiantes investigados han señalado en mayor porcentaje al aspecto visual en lo que corresponde a su forma de aprender.

Tabla 4

Alternativas que aportarán al proceso de aprendizaje.

Nota. Encuesta aplicada a los estudiantes del sexto grado, de la escuela “Alonso de Mercadillo”

Según Portalés (2016) el uso de los recursos audiovisuales en las aulas, supone descentrar el lenguaje oral, leído, de la lección tradicional, para abrirse a las palabras, a la música, a los diálogos, a los efectos sonoros, a las imágenes etc.

Entre las alternativas propuestas un 50% de los estudiantes creen que las guías didácticas sobre recursos audiovisuales aportarían a su proceso de aprendizaje; un 26% mencionan los talleres; un 15% talleres; y, un 9% los foros. En la gráfica se evidencia que las guías didácticas predominan en las respuestas de los estudiantes investigados.

DISCUSIÓN

Los medios audiovisuales son los medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que con imágenes y grabaciones sirven para comunicar un mensaje específico. Hoy en día, con el transcurso de la educación tradicional a la contemporánea, se tiene una nueva óptica del ser humano; ya que se lo concibe como un ser activo, capaz de poner en marcha un conjunto de habilidades destinadas a su formación integral.

Desde estas características, se puede afirmar que los recursos audiovisuales aplicados al proceso de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales, y en especial en los estudiantes investigados en el subnivel medio de educación básica, les abre un mundo de múltiples oportunidades; pues son ellos quienes figuran como protagonistas de sus propios conocimientos, los cuales resuelven diferentes problemáticas, siempre y cuando desde sus ritmos y estilos de aprendizaje. Por consiguiente, para dar mayor realce y fundamentación al presente tema investigado, se ha recurrido y contrastado diferentes postulados de autores e investigadores educativos.

Para esta investigación se trazaron cuatro objetivos: uno general y tres específicos, siendo estos últimos los que dan origen a la presente discusión:

Dentro del *primer objetivo específico* que reza, identificar los recursos audiovisuales y su incidencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes del sexto grado de EB de la Escuela “Alonso de Mercadillo”, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020. Para lo cual se aplicó una encuesta a los docentes y se tomó como referencia los siguientes resultados: la pregunta uno ¿Considera usted que el uso de los recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las CC-NN es importante?, en donde los docentes en su totalidad manifestaron que los recursos audiovisuales son muy importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que estos se pueden convertir en una herramienta muy eficaz para los docentes como discentes.

La pregunta dos ¿De los siguientes recursos audiovisuales cuales Ud. conoce y ha trabajado en las clases de la asignatura de CC-NN?, siguiendo con este análisis se debe sondear si los docentes conocen y han trabajado los recursos audiovisuales en su praxis de Ciencias Naturales; para lo cual los docentes mencionan que conocen y trabajan lo que son los textos guías, láminas y maquetas, de los cuales se enfocan a que si se trabajan estos recursos en el aula.

Por otra parte, se pudo contrastar o verificar la relación de los resultados obtenidos en la pregunta dos de los estudiantes, ya que se pudo evidenciar que los docentes en su mayoría

utilizan recursos tradicionales como es el texto guía, concretando así que las clases de Ciencias naturales son un poco aburridas, y los estudiantes pierden fácilmente su interés por aprender.

En la pregunta tres ¿Cuáles recursos audiovisuales usted crea para utilizarlos en sus clases de ciencias naturales para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes?, a lo que la mayoría de docentes mencionan en lo que respecta a la creación de recursos audiovisuales son los videos, las maquetas y las láminas, los mismos que si se aplican ofrecerían clases un poco más dinámicas e interesantes.

De igual manera en la pregunta cuatro, Cuando usted trabaja con sus estudiantes la asignatura que imparte ¿Cómo podría definir que incide el uso de los recursos audiovisuales en su aprendizaje?, La mayoría de los docentes refieren que los recursos audiovisuales trabajados en sus clases de Ciencias Naturales, inciden positivamente en aspectos como motivación y produciendo en el estudiante interés por la asignatura.

Contrastando con las respuestas de la pregunta tres de la encuesta aplicada a los estudiantes, se pudo evidenciar una contrariedad ya que ellos afirman que los recursos que el docente trabaja en sus clases de Ciencias Naturales inciden de una manera negativa y aburrida y por las respuestas anteriormente expuestas es por el hecho que los docentes utilizan recursos tradicionales para su práctica.

Tomando en cuenta la pregunta cinco, ¿Para su práctica docente, como selecciona el tipo de recursos audiovisuales a utilizar?, lo que refieren la mayoría de los docentes es que, a la hora de utilizar los recursos audiovisuales, toman en cuenta, la edad, el grado y la temática, olvidándose en sí, de un aspecto muy importante como es la forma que tiene cada uno de los estudiantes de adquirir aprendizajes. Por lo anteriormente mencionado, se da cumplimiento al *primer objetivo específico* ya que se realizó un exhaustivo trabajo de campo a través de la investigación realizada, visitas, entrevistas y encuestas a los docentes, estudiantes y directivos de la institución, lo que permitió identificar los recursos audiovisuales que se utilizan en las clases de Ciencias Naturales, tomando en cuenta los

aspectos del cómo los docentes los seleccionan , de la misma manera permitió identificar la incidencia de los mismos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

En lo que se refiere al *segundo objetivo específico* que dice, explicar metodológicamente los aspectos que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales de los estudiantes de sexto grado de la Escuela Alonso de Mercadillo, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020., se consideró la pregunta seis de la encuesta aplicada a los docentes ¿Qué actividades metodológicas Ud. Utiliza para explicar/compartir las clases de CC-NN?, en donde los docentes manifestaron que las actividades metodológicas que utilizan con mayor frecuencia son las exposiciones, lecturas y trabajos grupales, notándose estas con el mayor rango.

Por otra parte, se pudo contrastar o verificar la relación de los resultados obtenidos en la pregunta cuatro de la encuesta a los estudiantes, ya que ellos refirieron que las actividades metodológicas utilizadas por sus docentes en su mayoría son las lecturas, donde se puede evidenciar una vez más que no existe el uso adecuado de actividades metodológicas que motiven y a la vez se relacionen con la aplicación de recursos audiovisuales.

En consecuencia, se da cumplimiento al *segundo objetivo específico* ya que, se llevó a cabo como se mencionó anteriormente una encuesta a docentes y estudiantes, lo que permitió explicar metodológicamente los aspectos que inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para consecuentemente aportar con posibles soluciones que aporten al uso adecuado de recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El *tercer objetivo específico* se refiere a la propuesta sobre, plantear lineamientos alternativos que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, mediante el uso de recursos audiovisuales, en la asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes del sexto grado, de la Escuela Alonso de Mercadillo, sección matutina, de la ciudad de Loja, periodo 2019-2020.

Para contrastar este objetivo se tomó en cuenta la pregunta nueve y once de la encuesta aplicada a los docentes las cuales hacen referencia a: ¿Le gustaría a Ud., mejorar su

práctica docente en la asignatura de CC-NN? y ¿En cuál de las siguientes actividades le gustaría participar para mejorar su práctica docente en la asignatura de Ciencias Naturales?, a lo que los docentes mencionan que si les interesa mejorar su práctica docente informándose por medio de guías sobre recursos audiovisuales.

Contrastando con las respuestas de los estudiantes en las preguntas seis y ocho de la encuesta aplicada, estando encaminadas a la misma incógnita anterior, ellos mencionaron de la misma manera que si les gustaría mejorar su proceso de aprendizaje por medio de guías sobre recursos audiovisuales; en consecuencia a esto se plantea elaborar una guía de recursos audiovisuales ya que existe la necesidad de que los docentes conozcan otras estrategias que le permitirán actuar de mejor manera ante el nuevo estudiante que tenemos en la actualidad, siendo un ser dinámico, activo, e investigativo.

Aplicar recursos audiovisuales dentro del que hacer educativo es muy importante ya que como seres humanos no todos somos iguales y he aquí la importancia de la vocación docente, ya que el éxito no está en tratar a los estudiantes como máquinas a las cuales hay que transmitir una serie de conocimientos, sino más bien ver en ellos personas que tienen diferentes necesidades e intereses, los cuales no tienen el mismo ritmo de aprendizaje y formación, es por esto que se necesita de maestros atentos, amables, respetuosos y lo más importante innovadores que vean a sus estudiantes individualmente con sus afectos, deficiencias, aciertos y emociones, no para juzgarlos sino para lograr hacer que se encuentre a sí mismos como un ser humano en proceso de formación tanto de su conocimiento como de su papel dentro de la sociedad.

En base a las ideas expuestas se llega a consolidar el *objetivo general* ya que se cumplió secuencialmente cada uno de los objetivos específicos, logrando de esta manera fundamentar y diagnosticar teóricamente la importancia de aplicar recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños para de esta manera aportar significativamente al desarrollo intelectual y por ende a la mejora de su rendimiento académico.

Dentro de toda institución educativa es importante que exista un ambiente propicio para el aprendizaje ya que de esta manera se llega a tener una convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad educativa, permitiendo de esa manera que el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos sus ámbitos sea ejecutado eficientemente

CONCLUSIONES

- Los docentes tienen conocimiento de recursos audiovisuales, pero su práctica se basa principalmente en métodos tradicionales como textos y láminas. Los estudiantes también reportan que el uso del texto guía es predominante, lo que limita su aprendizaje activo y motivador.
- Más de la mitad de los estudiantes encuestados evidenciaron un enfoque de aprendizaje predominantemente teórico, caracterizado por el desinterés y la falta de motivación hacia las Ciencias Naturales. Este fenómeno se atribuye a la escasa utilización de recursos audiovisuales en el proceso educativo.
- Los docentes seleccionan recursos audiovisuales considerando la edad, grado y temática, pero no tienen en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, quienes mencionaron que aprenden principalmente de manera visual.
- La investigación cumplió sus objetivos, incluyendo el desarrollo de una guía didáctica llamada "Renovando recursos educativos" sobre el uso de recursos audiovisuales en la asignatura de Ciencias Naturales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Barros, C. (2015). Revista Universidad y Sociedad. Obtenido de Revista Universidad y Sociedad: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000300005

García Cué, J. L., & Lozano Rodríguez, A. (2022). Objeto de Aprendizaje Abierto para la enseñanza de Estilos de Aprendizaje bajo la propuesta Quirón Test. *Revista De Estilos De Aprendizaje*, 15(Especial), 5–20.
<https://doi.org/10.55777/rea.v15iEspecial.4593>

Cartuche, C. (2018). Educativo.web. Obtenido de Educativo.web:
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci3n_audiovisual

EcuRed. (2011). EcuRed. Obtenido de EcuRed:
https://www.ecured.cu/Medios_audiovisuales ISTEM. (2010). Investigación e Innovación educativa. México: Tecnológico de Monterrey. Recuperado de HYPERLINK "http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/caract_td.htm"
http://sitios.itesm.mx/va/dide2/tecnicas_didacticas/caract_td.htm

Hernandez, G. (Diciembre de 2011). Universidad pedagógica de El Salvador. Obtenido de Universidad pedagógica de El Salvador: <http://carteles2011.blogspot.com/p/el-cartel-y-sus-usos-didacticos.html>

Jaramillo, J. (2015). Educación 3.0. Obtenido de Educación 3.0:
<https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/usar-video-en-educacion/>

Lugo, A. (2009). UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD AJUSCO. Obtenido de UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONALUNIDAD AJUSCO:
<http://200.23.113.51/pdf/18849.pdf>

Mendoza, M. (2019). Aula Planeta. Obtenido de Aula Planeta:
<https://www.aulaplaneta.com/2016/09/07/recursos-tic/diez-herramientas-para-crear-tus-propios-materiales-digitales/>

Montaner, S. (2010). Incidencia de la aplicación de técnicas activas de enseñanza en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer semestre de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Técnica de Ambato durante el periodo marzo

–agosto 2010 (Tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador

Portalés, M. (2016). AIKA. Obtenido de AIKA:
<http://www.aikaeducacion.com/tendencias/audiovisuales-en-el-aula/>